

PASILLO NUEVO

EL CORRADO DE DESEADO.

PERSONAS: Un Pastor marido de Marica, Un Sacristan.

Sale el Pastor y el Sacristan.

PAST. Es preciso ir á la sierra
en esta misma mañana,
porque el amo ayer me dijo
que ciertos lobos andaban
muy inmediatos al ganado,
y si se emplean en las cabras,
hazte cargo, Sacristan.

SACR. Mejor celaras tu casa. (Ap.)

PAST. Si por acaso acometen
sucederá una desgracia:
los muchachos son muchachos
y no son hombres con barbas
y no tienen el cuidado
que yo: pero si te apaña,
mañana vuelvo otra vez,
pues de dia no hago falta
en el ganado ninguna:
yo saldré de madrugada;
le avisas al padre cura

para que temprano vaya
á la iglesia y que la diga;
yo sentiré la campana,
aprieto el paso un poquito,
de modo que no haré falta.

SACR. Pues señor, esta muy bien
no te descuides, despacha.

PAST. Ahora mismo voy andando.
Sacristan, hasta mañana. (Vase.)

SACR. Pobre tonto: si él supiera
la que le tengo enredada;
pero el pobrecillo simple
no sabe del mundo nada:
si Dios quiere que esta noche
no suceda la desgracia
de que haya sacramentos,
¡qué felicidad me aguarda!
¡qué dicha tiene ese tonto
en disfrutar tal compañía!
Jesus, me parece un siglo
cada instante que se pasa

pero qué ojos tan vivos,
qué mirar con tanta gracia,
qué blancura, qué colores,
sí parece leche y grana:
qué hermosura tan completa,
de eso en el mundo no se halla.
Por fin, me voy á hacer hora
de ver á mi prenda amada (*Vase.*)

*Entra el Pastor y Marica por otra
puerta.*

PAST. Sí, Marica; yo quisiera
que eso así no lo dejaras.

MAR. Yo quisiera remediar
el deseo que tanto ansias,
y no criáramos cuervos
que los ojos nos sacaran.

PAST. Está bien yo lo conozco;
pero ya que por desgracia
no nos dá Dios ningun hijo,
acudamos sin tardanza
á lo que te tengo dicho:
de la Cofradia saca
un niño que esté criado
pues nos hace mucha falta;
al principio á ti te sirve
que además de la compañía,
te hace todos los mandados,
y aun te puede traer el agua;
y cuando sea mayorcito
se le acostumbra á que vaya
á la sierra y traiga leña,
que tambien hay que comprarla;
y en teniendo doce años,
me lo llevo yo á las cabras,
y ganará su salario
como el que tengo lo gana:
¿qué te parece, Marica?
¿no es una grande ventaja
la que vamos á tener
con ese niño?

MAR. Dios lo haga,
que suelen luego esos niños
pegar tan malditas mangas,
porque suelen ser los tales
hijos de mala canalla,
y cuando llegan á hombres,
unos suelen sentar plaza,
y otros se van por el mundo

á tunear por esas playas,
llevándose cuanto pueden
que esa es la mas inmediata
sin otras cosas peores.

PAST. Vaya, mujer, que reparas
en tantisimos pelillos
¿Ha de ser tal tu desgracia?
tú lo escojes, porque eres
mucho mas afortunada
que yó: y verás cuál es
de un todo por la contraria:
por fin me voy al ganado,
y te quedas encargada
en hablar de este negocio;
con que, á Dios, y hasta mañana.

MAR. ¡Que hombre tan majadero!
así que mete las astas
en cuarquier capricho tonto,
el diablo no se las saca:
pues yo no he de hacer tal cosa,
que los crie quien los para:
le diré que no hay ninguno,
que los que hay todos maman,
y yo no tengo quedarle
mientras esté en su compañía,
¿Si vendrá ya el Sacristan?
pues ya son las siete dadas:
eso es lo que á mi me urje,
lo demas no me urje nada.

*Llama el Sacristan muy quedito á
la puerta.*

¡Suena la puerta! ¿quién llama?

SACR. Abre, Marica al instante.

MAR. ¿Y porqué traes la sotana?

Abre Marica la puerta y le dice:

SACR. Has de saber, Mariquilla,
que por cumplir en mi casa,
dije á mi mujer que el cura
á toda prisa me llama,
porque en un cortijo hay
una labradora mala,
y es indispensable ir
al punto á sacramentarla:
y he salido en esta forma
porque crea la maraña.

MAR. Sentémosnos y hablaremos:

Le dá una silla.

toma esta, que es mas alta,

*Ss sientan ambos juntos hombro á
hombro.*

Voy á contarte, mi vida.

SACR. Voy á contarte, mi alma.

MAR. Vaya pues, cuéntame tú.

SACR. Principia tú, prenda amada.

MAR. Nó, cuéntame tú antes.

SACR. Pues señor, esta mañana
hablando con tu marido

estuve en la calle Llana,

y me dijo que queria

decir á santa Librada

una misa, y que en ella

se le pidiera á esta santa

intercediese con Dios

que te hagas embarazada.

Serie ella á carcajada y dice:

MAR. ¡Ay Jesus, y qué borrico!

¿pues no conoce el bestiasa

que esa es materia imposible?

no lo he visto mas bragazas.

Considera tú que hace

diez meces y tres semanss

que en la casa se acostó

y no calentó la cama;

conque mira el caso que hace

de esta pobre desgraciada;

por eso me ha dicho á mí

que á la Cofradia vaya

y saque un niño criado.

SACR. No hagas tal cosa, muchacha,

que no te faltarán niños

nacidos de tus entrañas;

que esos malditos cofrades

hay muy pocos que no salgan

traviesos, intencionados

y de malas circunstancias;

y tu, ¿qué le dijistes?

MAR. Lo mismito que tú acabas

de decirme ahora mismo;

y el fastidioso machaca

se ha empeñado enteramente,

y así no sé que me haga.

SACR. Pero vamos á otra cosa:

¿podremos con confianza

esta noche estar seguros

sin que inconveniente haya?

y puesto que tu marido

no viene hasta la mañana,

creo estaremos seguros:

¿no es verdad?

MAR. Es cosa clara

¿quien nos ha de incomodar?

SACR. ¿Y si por una desgracia

llega á venir tu marido

y en este sitio me halla?

¿qué disculpa hemos de dar?

MAR. Mira, te hechas en la cama,

encojes muy bien los pies,

que los tape la sotana;

te cubro con un pañuelo

y tú te estás quieto y callas;

le digo: tengo un cofrade

mas hermoso que una plata;

y se queda tan creido.

SACR. ¿Y si por una desgracia

me destapa?

MAR. No hará tal,

yo evitaré que tal haga

diciéndole: está durmiendo

y despertará si hablas:

así le hacemos callar

y en seguida se le arma

otra treta; se le dice;

toma este puchero y marcha.

á la fuente, y del pilar

me lo traes lleno de agua,

mientras enciendo la lumbre

para luego calentarla

y lavar á nuestro hijo:

y en seguida que se vaya,

sales tú, y despues yo

llorando desconsolada;

marcho á la fuente diciendo:

¡ay Juan mio, qué desgracia!

apenas saliste fuera,

han entrado dos jitanas

y nos han robado el niño:

y yo finjiré con maña

para que quede creido.

SACR. Qué pronto las tretas armas.

Dame un abrazo, mi vida,

que te quiero mas que al alma.

Le dá un abrazo y el marido en

este tiempo dice dentro:

PAS. ¡La puerta abierta á estas horas;

echaremos llave y tranca.

Mariquita, ¿en dónde estás?

que mujer tan descuidada
MAR. ¡Ay Dios mio, mi marido!
SACR. ¡Ay marica de mi alma!
MAR. Calla y acuéstate aquí

*Se acuesta este eu el regazo de
Marica y esta le tapa la cara con el
pañuelo.*

veremos cómo se apaña.

Entra el Pastor.

PAST. ¡Valgame Dios, Mariquilla!
¿que tengas tan ancha el alma
que te hayas dejado abierto?
tenemos ya niño en casa?

Dice Maria muy callandito:

MAR. ¡Pero si vieras qué hermoso!

PAST. Deja le veré la cara,
no me lo despiertes, anda,
que si principia á llorar
tenemos la noche armada.
Coje ese puchero y ves
á la fuente y tráeme agua,
lo lavaré en despertando

PAST. Yo no salgo de de la casa
sin verle la cara al niño.

MAR. Anda, no seas machaca.

PAST. Ya te digo que no voy,

Coje una silla y se sienta.

aquí estaré hasta mañana

*Dentrosuenan tres golpes de admirez
han dado tres campanadas.*

*En esto se levanta el Sacristan de
pronto diciendo:*

SACR. Al olio tocan, me marcho
aunque sea por la ventana.

Huye sin saber por donde irse.

PAST. ¡Ah, picaro Sacristan!

Coje una vara.

de esta, amigo, no te escapas.

Le dá con ella.

Toma, niño cofradito,

*Busca la puerta y el pastor le sigue
dando*

toma unas cuantas castañas

SACR. Malditas sean tus manos,
que me rompes las espaldas:
¡ay! no des ya mas,
que esto ya no tiene gracia:
¿pero no te estas ya quieto?
que para chanza ya basta:
por fin abri: á Dios, amigo. (*Vase.*)

PAST. Vaya que no ha estado mala,
Marica, ¿son así los niños
que de la Cofradía se sacan?
¿ó es que tú así lo querias,
criado y hasta con barbas?

MAR. Escucha y te contaré
con verdad lo que me pasa,
Yo estaba así de esta suerte
mirando por la ventana
*Lo ágarra ella por detras de los
hombros.*

á uno que iba vendiendo
alucema y cornicabra:
entra el Sacristan callando
y me empuja así en la espalda
*Le dá un empujon le deja caer de boca
vase.*

PAST. San Isidoro de mi vida
¡ay, Dios mio, que me mata!
Se levanta diciendo
este brazo me ha lisiado:
¡ay, Marica, quién pensara
que tú me habias de vender,
cuando decias que me amabas
mas que á tu sangre y tu vida
y con tal traicion me pagas!
si no me hubieses querido,
me cosas á puñaladas.
Esto sucede, señores,
con la mujer y la gata;
mientras mas se hace por ellas,
mas pronto se van de casa;
pues señor, vaya con Dios
y yo me voy á mis cabras,
que el cofrade deseado
lleva rotas las espaldas:
y aquí se acabó el pasillo,
Perdonad sus muchas faltas
EIN.